

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA SAVOD O'RGATISH JARAYONIDA RIVOJLANTIRUVCHI O'YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Maxmudova Gulbahor Bozorovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18326672>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish jarayonida o'yinli usullardan foydalanishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda o'yin texnologiyalarining o'quvchilarning o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda dars jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, savod o'rgatish darslarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar turlari, ularning metodik xususiyatlari va amaliy samaradorligi ochib berilgan. Tadqiqot natijalari o'yinli usullar boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, savod o'rgatish, o'yinli usullar, didaktik o'yinlar, pedagogik texnologiya, o'quv motivatsiyasi, interfaol metodlar, o'quvchi faolligi.

Boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish jarayoni o'quvchilarning o'qish, yozish va til ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda didaktik va rivojlantiruvchi o'yinlar — bolalarning qiziqishini oshirish, xotira va tafakkurini faollashtirish, shuningdek nutqiy-sartarosh ko'nikmalarni mustahkamlash vositasi sifatida samarali qo'llaniladi [1].

Ma'lumki, savod o'rgatish jarayonidagi o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarga tovush va harfni tanishtirish, ularning to'g'ri talaffuzini o'rgatish orqali bolalarda to'g'ri, ongli, ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek, o'quvchilar lug'atini boyitish, bog'lanishli nutqini o'stirish, bilimni boyitish, mantiqiy tafakkurini shakllantirish, eshitish, qabul qilish sezgisini o'stirishda ham bu davr mas'uliyatligi bilan alohida o'rin tutadi [2]. Savod o'rgatish tayyorlov davri o'qishga o'rgatish uchun zamin hozirlaydi. Bu davrda bolalarda o'zgaralar nutqini eshitish, diqqatni to'plash, til birliklarini (tovush, bo'g'in, so'z, gap) farqlash, ajratish, ularning vazifalarini anglash kabi xususiyatlar shakllantiriladi. Bular o'quvchilarning o'qishni muvaffaqiyatli egallashlariga yordam beradi [3].

Hozirgi vaqtda darslar uchun o'yinlarni tanlash muammosi mavjud emas. Internet davrida siz har qanday mavzuda va har qanday mavzuda uni o'tkazish shartlari tavsiflangan o'yinni topishingiz mumkin. Lekin o'yin o'quvchining o'quv faoliyatini faollashtirish vositasiga aylanishi uchun uni dars turi va bosqichiga qarab to'g'ri tanlash, malakali va aniq tashkil etish va amalga oshirish kerak. Buning uchun, birinchi navbatda, ta'lim va ta'lim maqsadlarini tushunish va shakllantirish, bolalar o'yin davomida qanday ko'nikmalarni egallashlarini aniqlash, o'yinchilar sonini aniqlash, har bir bolaning o'yinda ishtirok etishini ta'minlashga harakat qilish (nazoratchi rolini o'ynash), didaktik materiallar va qo'llanmalarni tanlash, vaqtni rejalashtirish, xulosani o'ylash, umumlashtirish kabilarni qo'llash nafaqat tezlik va to'g'rilikni baholashga, balki o'yin davomida xatti-harakatlar va shaxsiy xususiyatlarning namoyon bo'lishiga, o'zaro yordamga, qat'iyatlilikka e'tibor berishni talab qiladi va bolalarga ularning yutuqlarini namoyish etadi [4].

Rivojlantiruvchi o'yin yondashuvi o'yinlar orqali bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshirishga qaratilgan pedagogik mexanizmlarga

asoslanadi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yin asosidagi metodlar fonetika, so'z boyligi, o'qish tezligi va tushunishni yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi [5].

O'zbek olimlarining pedagogik amaliyotida ham didaktik o'yinlardan foydalanish strategiyalari boshlabki sinf o'quvchilari savodxonligini oshirishda samarali ekanligi qayd etilgan [6]. O'zbekistonning barcha maktablarida boshlang'ich ta'limda o'yinli usullardan keng foydalaniladi.

So'z o'yinlar jarayonida bolalarda yodda saqlab qolish, vaqtni iloji boricha tejay bilish xislatlari tarbiyalanadi. Masalan: darsda o'quvchilar bilan "Esla" so'z o'yinini o'tkazish bolalarga xotirani mustahkamlash, ma'lumotlarni doim yodda saqlab qolishga yordam beradi. O'yinni o'tkazilish tartibi: o'quvchilarga doira bo'lib o'tirib olishga ruxsat beriladi va bitta harf tanlab olinadi. Bolalar tanlab olingan harf bilan boshlangan so'zlardan ayta boshlaydilar. Birinchi o'quvchi kapalak desa, ikkinchi o'quvchi birinchi o'quvchi aytgan so'zni ham aytib so'ng o'zi ham shu harf bilan boshlanadigan biron bir so'z aytadi, uchinchi o'quvchi ham xuddi shu tarzda davom ettiradi. Bu o'yin orqali o'quvchilarda xotira mustahkamlanadi [7]. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning tinglash, so'z boyligi, tovush-harf munosabatlari va o'qish tezligini rivojlantiradi. Ular o'qituvchining nazoratida strukturaviy mashqlar sifatida yoki mustaqil faoliyat shaklida tatbiq etilishi mumkin [8].

Masalan, "so'z o'yinlari" bolalarga harflarni aniqlash, tovushlarni segmentlash va so'z tuzish bo'yicha ko'nikmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'yinli usullar—bu ta'lim jarayonida darsni bolalar uchun qiziqarli, oson tushunarli, jonli va mazmunli qilishga xizmat qiladigan usullardir. Bunday usullar orqali bolaning diqqat-e'tibori kuchayadi, materialni ongli ravishda qabul qiladi, faolligi ortadi. O'yinli usullar bir necha asosiy turlarga bo'linadi:

- Didaktik o'yinlar—ma'lum bir ta'limiy vazifani bajarish uchun tuzilgan o'yinlar (masalan, "Qaysi harf ortiqcha?", "So'zni to'g'ri tuz", "Bo'g'in top").
- Rol o'ynash o'yinlari—bolaning o'zini muayyan rolda tasavvur qilishi orqali bilim berish ("O'qituvchi va o'quvchi" o'yini).
- Harakatli o'yinlar—o'yin davomida jismoniy faoliyat bilan bilim berish (masalan, harflarni aytib, ularni devorga yopishtirish).
- Matn asosidagi o'yinlar—so'z va gaplar bilan ishlash orqali o'qish—yozish ko'nikmasini mustahkamlash [9]. Mazkur o'yinlar boshlang'ich ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarga bilim berishda va ularni savod chiqarishida katta xizmat ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, savod o'rgatish jarayonida o'yinli usullardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'yin asosidagi mashg'ulotlar o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, ularni dars jarayoniga faol jalb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar orqali tashkil etilgan savod o'rgatish darslari o'quvchilarda o'qish va yozish ko'nikmalarini mustahkamlash bilan birga, mantiqiy fikrlash, nutq madaniyati va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Shu sababli, o'yinli usullarni boshlang'ich ta'lim amaliyotiga keng joriy etish savod o'rgatish sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova G.I. The Importance of Didactic Games in Literacy Teaching. JournalNX, Vol. 6 No. 05 (2020), Namangan, Uzbekistan, 2021.
2. Turakulova H.Y, Kudratova Z. Savod o'rgatish (alifbe davri) darslarida didaktik o'yinlardan oqilona foydalanish. PEDAGOG, Vol. 6 No. 4 (2023), Samarqand, Uzbekistan, 2023.
3. Gulyamova X. Savod o'rgatish o'qish darslarida o'quvchilarni ta'limning keyingi davrida o'qish ko'nikma va malakalarni egallashga tayyorlash. "Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021
4. Farmonova M.O. Boshlang'ich ta'limda o'yinlardan foydalanishning afzallik xususiyatlari va ularning ahamiyati // Academic research in modern science International scientific-online conference. 30-may, 2025-yil.
5. Öztürk E, Aksu D. Determining the Usage Situation of Children's Games in Initial Literacy Teaching. HAYEF: Journal of Education, Vol. 16 No. 1 (2019), Kayseri, Türkiye, 2019.
6. Samanova S.B, Qurbonova M. Game-Based Approaches to Teaching Reading in Early Education. International Journal of Artificial Intelligence, Vol. 1 No. 3 (2025), Uzbekistan, 2025.
7. Turg'inboyeva N.N. Savod o'rgatish darslarida so'z o'yinlaridan foydalanish. Yoshlar va tadbirkorlikni qo'llab - quvvatlash - mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim kaliti // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.18-aprel, 2024-yil.
8. Joldasova G.A. The Use of Games in Teaching Reading to Elementary School Pupils. International Journal of Pedagogics, Vol. 03 Issue 11 (2023), 199–201, Nukus Innovation Institute, Uzbekistan, 2023.
9. Bolqiyev A.B. Savod o'rgatish jarayonida o'yinli usullarning o'rni. Ilm – fan axborotnomasi, ISSN:3030-3931, Impact factor: 7, 241 Volume 7, Issue 2, April 2025